

Efeitos do Treinamento Resistido Concêntrico e Excêntrico na Hipertrofia e Força Muscular: Uma Revisão

Prof. Esp. Márcio Oliveira de Aragão

marcioarag30@gmail.com

ORCID: <https://orcid.org/0009-0001-0003-8143>

Resumo

O treinamento resistido é uma ferramenta poderosa para o ganho de força e massa muscular. Dentro das possibilidades de treino, as contrações concêntricas e excêntricas se destacam, cada uma com suas peculiaridades. Esta revisão busca analisar, de forma concisa, os efeitos desses dois tipos de contração na força e na hipertrofia muscular, com base em evidências científicas atuais. Embora ambos os métodos sejam eficazes, o treinamento excêntrico parece proporcionar maiores ganhos de força, enquanto os resultados para hipertrofia ainda são debatidos. A escolha entre um método ou outro, ou ainda a combinação de ambos, dependerá dos objetivos, do nível de experiência do praticante e da sua tolerância a riscos.

Palavras-chave: treinamento de força, contração muscular, força, hipertrofia, concêntrico, excêntrico.

Abstract

Resistance training is a powerful tool for gaining strength and muscle mass. Among the training possibilities, concentric and eccentric contractions stand out, each with its own particularities. This review aims to concisely analyze the effects of these two types of contraction on muscle strength and hypertrophy, based on current scientific evidence. Although both methods are effective, eccentric training seems to lead to greater strength gains, while the results for hypertrophy are still debated. The choice between one method and another, or a combination of both, will depend on the individual's goals, experience level, and risk tolerance.

Keywords: resistance training, muscle contraction, strength, hypertrophy, concentric, eccentric.

Introdução

O treinamento resistido é uma prática comum em academias e centros de treinamento, e seus benefícios para a saúde e o desempenho atlético são amplamente registrados. Uma das variáveis mais importantes a serem consideradas ao prescrever uma rotina de treinamento é o tipo de contração muscular a ser enfatizado. As contrações musculares podem ser classificadas como isométricas (estáticas), concêntricas (o músculo encurta ao produzir força) e excêntricas (o músculo se alonga ao produzir força). Este artigo tem foco nas duas últimas, que são dinâmicas e mais comuns em programas de treinamento que visam o aumento da força e da massa muscular (hipertrofia).

Efeitos na Força Muscular

A literatura científica tem consistentemente demonstrado que tanto o treinamento concêntrico quanto o excêntrico são eficazes para aumentar a força muscular. No entanto, uma meta-análise de Roig et al. (2009) concluiu que o treinamento excêntrico resulta em maiores ganhos de força em comparação com o treinamento concêntrico. Isso pode ser explicado pela maior tensão mecânica imposta ao músculo durante a fase excêntrica do movimento, o que pode levar a maiores adaptações neurais e estruturais.

Efeitos na Hipertrofia Muscular

Quando se trata de hipertrofia, a superioridade de um tipo de contração sobre o outro é menos clara. Uma meta-análise de Schoenfeld et al. (2017) observou uma tendência de maior hipertrofia com o treinamento excêntrico em comparação com o concêntrico (10,0% vs 6,8%). Entretanto, essa diferença não alcançou relevância estatística. Reforçando essa incerteza, uma recente revisão sistemática com meta-análise de Silva et al. (2025) não encontrou diferenças significativas entre os dois tipos de contração, no que diz respeito ao ganho de massa muscular. É importante notar que o volume de treinamento (séries x repetições x carga) parece ser um fator mais determinante para a hipertrofia do que o tipo de contração em si.

Considerações Práticas

Mesmo com os potenciais benefícios do treinamento excêntrico, é importante ter em consideração que ele também está associado a um maior dano muscular e, conseqüentemente, a uma maior dor muscular de início tardio (DMIT). Isso pode ser um

fator limitante para alguns indivíduos, especialmente iniciantes. Além disso, o treinamento excêntrico puro muitas vezes exige equipamentos especializados ou a ajuda de um parceiro de treino. Por outro lado, o treinamento concêntrico é mais fácil de ser implementado e apresenta menor risco de lesões.

Conclusão

Tanto o treinamento concêntrico quanto o excêntrico são estratégias viáveis para promover o aumento da força e da hipertrofia muscular. A opção por um ou outro, ou a combinação de ambos, deve ser individualizada, tendo em consideração os objetivos, o nível de experiência, a disponibilidade de equipamentos e a tolerância ao desconforto muscular do praticante. Para a maioria das pessoas, um programa de treinamento que inclua ambas as fases do movimento (concêntrica e excêntrica) provavelmente proporcionará os melhores resultados.

Referências

Roig, M., O'Brien, K., Kirk, G., Murray, R., McKinnon, P., Shadgan, B., & Reid, W. D. (2009). The effects of eccentric versus concentric resistance training on muscle strength and mass in healthy adults: a systematic review with meta-analysis. *British Journal of Sports Medicine*, 43(8), 556-568. <https://doi.org/10.1136/bjism.2008.051350>

Schoenfeld, B. J., Ogborn, D. I., & Vigotsky, A. D. (2017). Hypertrophic effects of concentric vs. eccentric muscle actions: a systematic review and meta-analysis. *The Journal of Strength & Conditioning Research*, 31(9), 2599-2608. <https://doi.org/10.1519/JSC.0000000000001983>

Silva, L. S. L., Gonçalves, L. S., Alves Campos, P. H., Benjamim, C. J. R., Tasinafo Júnior, M. F., de Lima, L. C. R., Bueno Júnior, C. R., & Alves, C. P. L. (2025). Comparison between eccentric vs. concentric muscle actions on hypertrophy: a systematic review and meta-analysis. *The Journal of Strength & Conditioning Research*, 39(1), 115-134.